

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 136 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Aholining unumli bandligi darajasini oshirish: xalqaro maqsadlar sari qadamlar.....	117
Qurbonov Samandar Pulatovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	

O'ZBEKISTONDA YASHIL MAHSULOTLAR EKSPORTINI RIVOJLANTIRISH ORQALI BARQAROR IQTISODIY O'SISH VA XALQARO INTEGRATSIYANI TA'MINLASH

Radjabov Bunyod Abduxalilovich

TDIU, Jahon iqtisodiyoti va xalqaro
iqtisodiy munosabatlar kafedresi
dotsenti v.v.b., PhD

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot O'zbekiston Respublikasining yashil eksport modelini, uning aylanma iqtisodiyot tamoyillariga mosligi va xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini baholashga qaratilgan. Iqlim o'zgarishlari, karbon izini kamaytirish bo'yicha xalqaro talablar va ekologik sertifikatlash jarayonlari mamlakat eksport strategiyasini shakllantirishda muhim rol o'ynamoqda.

Tadqiqot doirasida miqdoriy va sifat tahlillari qo'llanilib, so'rovnomalar, ekspert intervyulari va statistik ma'lumotlar asosida yashil eksportning rivojlanish istiqbollari tahlil qilindi. Karbon izini baholash, xarajat-foyda tahlili va dinamik trend tahlili orqali ekologik ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligi va xalqaro bozorlarga ta'siri o'rganildi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, ekologik toza ishlab chiqarish va uglerod emissiyalarini kamaytirish xalqaro bozorda O'zbekiston mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Yashil investitsiyalarni jalb qilish va ekologik standartlarga moslashish esa eksport hajmining barqaror o'sishini ta'minlaydi.

Tadqiqotda O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida eksport strategiyasini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy va amaliy tavsiyalarni taqdim etildi.

Kalit so'zlar: yashil eksport, aylanma iqtisodiyot, ekologik sertifikatlash, uglerod emissiyalari, xalqaro bozor, barqaror iqtisodiyot, yashil investitsiyalar.

Abstract: This study focuses on assessing Uzbekistan's green export model, its alignment with circular economy principles, and its competitiveness in the international market. Climate change, global carbon footprint reduction requirements, and environmental certification processes play a crucial role in shaping the country's export strategy.

The research employs quantitative and qualitative analysis methods, including surveys, expert interviews, and statistical data, to evaluate the development prospects of green exports. Carbon footprint assessment, cost-benefit analysis, and dynamic trend analysis were used to study the economic efficiency of environmentally friendly production and its impact on global markets.

Findings indicate that eco-friendly production and carbon emission reduction enhance the competitiveness of Uzbekistan's products in the global market. Attracting green investments and aligning with environmental standards ensure the sustainable growth of export volumes.

The study presents scientific and practical recommendations for improving Uzbekistan's export strategy within the transition to a green economy.

Key words: green export, circular economy, environmental certification, carbon emissions, international market, sustainable economy, green investments.

Аннотация: Данное исследование направлено на оценку модели «зеленого» экспорта Узбекистана, ее соответствия принципам циклической экономики и конкурентоспособности на международном рынке. Изменение климата, глобальные требования по сокращению углеродного следа и процессы экологической сертификации играют ключевую роль в формировании экспортной стратегии страны.

В рамках исследования применены количественные и качественные методы анализа, включая опросы, экспертные интервью и статистические данные, для оценки перспектив развития зеленого экспорта. Оценка углеродного следа, анализ затрат и выгод, а также анализ динамических трендов использовались для изучения экономической эффективности экологичного производства и его влияния на мировые рынки.

Результаты показывают, что экологически чистое производство и снижение выбросов углерода повышают конкурентоспособность продукции Узбекистана на международном рынке. Привлечение зеленых инвестиций и приведение производства в соответствие с экологическими стандартами обеспечивают устойчивый рост экспортных объемов.

Исследование представляет научные и практические рекомендации по совершенствованию экспортной стратегии Узбекистана в условиях перехода к зеленой экономике.

Ключевые слова: зеленый экспорт, циклическая экономика, экологическая сертификация, углеродные выбросы, международный рынок, устойчивая экономика, зеленые инвестиции.

KIRISH

Dunyo iqtisodiyotida yashil eksport va aylanma iqtisodiyot tamoyillarining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Iqlim o'zgarishlari, tabiiy resurslarning cheklanganligi va ekologik barqarorlik talablarining ortishi mamlakatlarni iqtisodiy modelini qayta ko'rib chiqishga majbur qilmoqda. Xalqaro bozorlarda ekologik standartlar va yashil sertifikatlash tizimlari kuchayib, uglerod emissiyalarini cheklash bo'yicha tartiblar tobora keskinlashmoqda. O'zbekiston ham ushbu global jarayonlarga moslashib, yashil eksport salohiyatini kengaytirish hamda xalqaro ekologik talablar bilan uyg'unlashish choralarini ko'rmoqda [3].

Mamlakatning eksport strategiyasida ekologik tamoyillarni joriy etish va aylanma iqtisodiyotga mos ishlab chiqarish tizimlarini rivojlantirish muhim vazifalar sirasiga kiradi. Xalqaro bozorda yashil mahsulotlarga talabning oshishi va CBAM kabi karbon cheklovlarining joriy qilinishi O'zbekistonning eksport imkoniyatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda[4]. Shuningdek, xalqaro moliya institutlari tomonidan yashil investitsiyalarni kengaytirish bo'yicha taklif etilayotgan dasturlar hali to'liq o'zlashtirilmagan bo'lib, bu imkoniyatlardan samarali foydalanish zaruriyati mavjud. Ekologik sertifikatlash tizimining murakkabligi esa eksportyorlar uchun qo'shimcha to'siqlarni keltirib chiqarmoqda, natijada O'zbekistonning ekologik mahsulotlar eksport hajmi bosqich bosqich o'smoqda [5].

Ushbu tadqiqot O'zbekiston Respublikasining yashil eksport modeli, uning aylanma iqtisodiyot tamoyillariga mosligi va xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini tahlil qilishga qaratilgan. Yashil eksport istiqbollarni baholash, karbon izini kamaytirish va ekologik talablar bilan uyg'unlashish jarayonini chuqur tahlil qilish orqali mamlakatning xalqaro bozorlarga integratsiyalashuv imkoniyatlarini aniqlanadi. Shu bilan birga, tadqiqot doirasida yashil investitsiyalar, ekologik sertifikatlash jarayonlari va uglerod cheklovlarining eksport strategiyasiga ta'siri o'rganiladi.

Mazkur tadqiqot xalqaro tajribalar asosida O'zbekiston yashil eksport modelini takomillashtirish yo'llarini aniqlashga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari eksportyor kompaniyalar, davlat idoralari va xalqaro investorlar uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lib, yashil iqtisodiyot tamoyillarini tatbiq etish orqali eksport hajmini oshirish va xalqaro bozor talablariga moslashish bo'yicha aniq tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tadqiqot natijalari O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'lidagi asosiy muammolarini ochib berib, ekologik barqarorlikni ta'minlash hamda xalqaro bozorlarga moslashish uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlarni belgilashga yordam beradi. Ushbu tadqiqot O'zbekiston eksportyor kompaniyalari, davlat idoralari va xalqaro investorlar uchun amaliy va ilmiy ahamiyatga ega bo'lib, mamlakatning yashil eksport bo'yicha strategik yo'nalishlarini belgilashga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonning yashil eksport modeli va aylanma iqtisodiyot talablariga moslashuv jarayoni global tendensiyalar, xalqaro tajriba va ilmiy tadqiqotlar asosida baholanmoqda. Ushbu bo'limda yashil iqtisodiyot, yashil eksport, aylanma iqtisodiyot va karbon izini kamaytirish strategiyalari bo'yicha ilgari olib borilgan tadqiqotlar tahlil qilinadi.

Yashil iqtisodiyot va yashil eksport tamoyillari

Yashil iqtisodiyot va yashil eksport global iqtisodiy rivojlanishning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, iqtisodiy o'sish va ekologik barqarorlik o'rtasida muvozanatni saqlashni maqsad qiladi [1]. Jahon Banki tadqiqotlariga ko'ra, yashil eksportning rivojlanishi iqtisodiy o'sishni jadallashtirishi va yangi ish o'rinlari yaratish orqali ijtimoiy barqarorlikka hissa qo'shishi mumkin [2].

Phuong va boshqalar yashil iqtisodiyot va karbon izining iqtisodiy o'sishga ta'sirini tadqiq qilgan va yashil eksportga o'tish strategik jihatdan mamlakatlarning global bozorlardagi raqobatbardoshligini oshirishini ko'rsatgan [3].

Chang yashil eksport va aylanma iqtisodiyotning o'zaro bog'liqligi haqida tadqiqot olib borgan va qayta ishlangan materiallar va ekologik sertifikatlangan mahsulotlar xalqaro savdoda ustunlik berishini tasdiqlagan [4].

IMF yashil moliyalashtirish va yashil obligatsiyalar bo'yicha tadqiqot olib borib, investitsiyalar va xalqaro moliyalashtirishni kengaytirish yashil eksport hajmini sezilarli oshirishini aniqlagan [5].

Shu sababli, O'zbekiston ham yashil eksport strategiyasini rivojlantirish va xalqaro ekologik standartlarga moslashish orqali barqaror iqtisodiy o'sishga erishishi kutilmoqda.

Aylanma iqtisodiyotning yashil eksportga ta'siri

Aylanma iqtisodiyot (Circular Economy) – bu chiqindilarni minimallashtirish, resurslarni samarali ishlatish va ekologik barqaror ishlab chiqarish tizimiga o'tishni ta'minlaydigan iqtisodiy model hisoblanadi [6].

Kannou va Rached aylanma iqtisodiyotning xalqaro savdoga ta'sirini tahlil qilib, chiqindilarni qayta ishlash, qayta tiklanadigan energiyadan foydalanish va barqaror ishlab chiqarish texnologiyalarining yashil eksport hajmini oshirishini ko'rsatgan [7].

S.Dewangan yashil logistika va aylanma iqtisodiyotni rivojlantirish orqali ekologik toza mahsulotlar savdosi qanday kengayishi mumkinligini o'rganib chiqdi [8].

FAO esa O'zbekistonning ekologik qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha tahlil olib borib, aylanma iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish mahsulotlarning xalqaro bozorlarda o'z o'rnini mustahkamlashga yordam berishini aniqladi [9].

Bu tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonning yashil eksport strategiyasida aylanma iqtisodiyot tamoyillarini kengroq tatbiq etish talab etiladi.

Karbon izini kamaytirish va ekologik sertifikatlash

Dunyo bo'ylab CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) va ESG (Environmental, Social, Governance) talablari eksport qiluvchi davlatlarga yangi ekologik cheklovlar qo'ymoqda [10].

IEA ma'lumotlariga ko'ra, karbon izini kamaytirish bo'yicha xalqaro standartlarga moslashish yashil eksport strategiyasining ajralmas qismi bo'lishi kerak [11].

Jahon Banki esa ekologik sertifikatlash tizimining O'zbekiston eksport bozorlariga ta'sirini baholab, sertifikatlash jarayonlarini soddalashtirish eksport hajmini oshirish uchun muhimligini ta'kidlagan [12].

N.Florea va boshqalar esa karbon izini kamaytirish bo'yicha texnologik innovatsiyalar va ekologik energiya manbalaridan foydalanish xalqaro bozorlarda O'zbekiston mahsulotlariga talabni oshirishini aniqlagan [13].

Natijalar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston yashil eksportni kengaytirish uchun karbon izini kamaytirishga alohida e'tibor qaratishi zarur.

Yashil moliyalashtirish va investitsiyalar

Yashil iqtisodiyot va yashil eksportning rivojlanishi ko'p jihatdan moliyaviy qo'llab-quvvatlash va investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlariga bog'liq [14].

IMF tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, yashil obligatsiyalar va xalqaro moliyalashtirish yashil eksport hajmini oshirishda katta rol o'ynaydi [15].

S.Dewangan yashil moliyalashtirishning iqtisodiy samaradorligini tahlil qilib, yashil investitsiyalar rentabelligi an'anaviy investitsiyalarga nisbatan yuqoriligini ko'rsatgan [16].

FAO qishloq xo'jaligida yashil moliyalashtirish samaradorligini baholab, subsidiyalar va xalqaro grantlar ekologik mahsulotlar eksportini tezlashtirishga yordam berishini tasdiqlagan [17].

Bu natijalar shuni anglatadiki, yashil eksportning rivojlanishi uchun xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kengaytirish va yashil obligatsiyalarni joriy qilish zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot O'zbekiston Respublikasining yashil eksport modelini tahlil qilish, uning aylanma iqtisodiyot tamoyillariga mosligi va xalqaro bozorga integratsiyalashuvi jarayonini baholashga qaratilgan. Tadqiqot doirasida miqdoriy va sifat tahlil usullaridan foydalanilib, so'rovnomalar, ekspert intervyulari, statistik va iqtisodiy tahlillar hamda xalqaro tajribalar bilan taqqoslash amalga oshirildi. Bundan tashqari, karbon izini baholash, xarajat-foyda tahlili va dinamik trend tahlili kabi usullar tadqiqot natijalarining ishonchligini oshirishga xizmat qildi[3].

Miqdoriy tahlilning asosiy yo'nalishlaridan biri so'rovnomalar yordamida eksportyor kompaniyalar va iste'molchilarning yashil eksportga bo'lgan munosabatini o'rganishdan iborat bo'ldi. Ushbu so'rovnomalar ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish jarayoni, xalqaro bozorlarga chiqishdagi to'siqlar va yashil investitsiyalarga bo'lgan ehtiyoj kabi muhim jihatlarni aniqlashga yordam berdi. So'rovda turli sanoat tarmoqlarida faoliyat yurituvchi 500 nafar eksportyor korxonalar va 300 nafar yashil mahsulot iste'molchilari ishtirok etdi[4].

Sifat tahlil metodlari esa ekologik iqtisodiyot bo'yicha mutaxassislar, davlat idoralari vakillari va xalqaro tashkilotlarning ekspertlari bilan o'tkazilgan intervyular orqali amalga oshirildi. Ushbu intervyular O'zbekiston yashil eksportining hozirgi holati, xalqaro bozordagi o'rni, ekologik cheklovlar va yashil investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlari haqida chuqur tahlillar olib borish imkonini berdi[5].

Tadqiqotda xalqaro tajribani tahlil qilish uchun komparativ tahlil usuli qo'llanildi. O'zbekistonning yashil eksport modeli Qozog'iston, Janubiy Koreya va Germaniya tajribalari bilan taqqoslanib, ekologik ishlab chiqarish jarayonlari, qayta tiklanadigan energiya eksporti va yashil sertifikatlash tizimlari o'rganildi[6].

Tadqiqot davomida karbon izini baholash uchun IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) tomonidan ishlab chiqilgan metodologiyadan foydalanildi. Xalqaro talablar, jumladan CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) standartlari asosida eksport qilinayotgan mahsulotlarning karbon izlari baholandi. Ma'lumotlar Jahon Banki va Xalqaro Energetika Agentligi (IEA) statistikalariga asoslangan holda tahlil qilindi.

Xarajat-foйда tahlili (CBA) amalga oshirish uchun Net Present Value (NPV) va Internal Rate of Return (IRR) moliyaviy ko'rsatkichlaridan foydalanildi. Investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini baholash uchun yashil eksport va ekologik sertifikatlash loyihalarining xarajatlari va kutilayotgan daromadlari hisoblab chiqildi. Ma'lumotlar xalqaro moliyaviy institutlar va mahalliy iqtisodiy hisobotlar asosida baholandi.

Dinamik trend tahlili yordamida O'zbekistonning so'nggi 10 yildagi yashil eksport hajmi tahlil qilinib, kelgusi davr uchun prognozlar ishlab chiqildi. Ushbu yondashuv yashil eksport strategiyasini rejalashtirishda barqaror o'sish modellarini ishlab chiqishga imkon berdi[9].

Tadqiqotning ma'lum cheklovlari ham mavjud bo'lib, ularning asosiy qismi mavjud ma'lumotlarning to'liq shakllanmaganligi va ba'zi statistik ko'rsatkichlarning cheklanganligi bilan bog'liq. Bundan tashqari, ekspert intervyularining natijalari respondentlarning shaxsiy tajribalariga bog'liq bo'lgani uchun ma'lum darajada subyektiv bo'lishi mumkin[10].

Ushbu metodologik yondashuv tadqiqot natijalarining ishonchliligini ta'minlash va O'zbekiston yashil eksport modelining rivojlanishi uchun zarur bo'lgan tavsiyalarni ishlab chiqishda muhim asos yaratdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu bo'limda O'zbekistonning yashil eksport modeli va uning xalqaro bozorlarga integratsiyalashuvi bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari taqdim etiladi. Miqdoriy va sifat tahlil usullari asosida olingan natijalar quyidagi yo'nalishlar bo'yicha baholanadi:

Yashil eksport va aylanma iqtisodiyotning o'zaro bog'liqligi

Karbon izini kamaytirish bo'yicha natijalar va tahlillar

Xarajat-foйда tahlili natijalari va iqtisodiy samaradorlik

O'zbekiston yashil eksportining dinamik trendi va prognoz natijalari

Yashil eksport va aylanma iqtisodiyot o'zaro bog'liqligi

O'zbekistonning yashil eksport modeli xalqaro bozorda tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. So'nggi yillarda ekologik toza mahsulotlarga bo'lgan talab oshgan bo'lsa-da, mamlakat hali ham ekologik sertifikatlash va xalqaro talablar bo'yicha muammolarga duch kelmoqda[1].

Tahlil natijalari:

So'rovnomada qatnashgan eksportyorlarning 67% ekologik sertifikatlash jarayonlarini murakkab deb hisoblagan[2].

Ekspert intervyulariga ko'ra, aylanma iqtisodiyot tamoyillarini keng joriy etish orqali O'zbekiston yashil eksportini 40% gacha oshirish imkoniyatiga ega [3].

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, aylanma iqtisodiyotga asoslangan ishlab chiqarish eksport narxini 15-20% gacha oshirish imkonini beradi [4].

Aylanma iqtisodiyot tamoyillarini keng joriy etish orqali O'zbekiston eksport bozorida raqobatbardoshlikni oshirishi mumkin. Ekologik sertifikatlash jarayonlarini soddalashtirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yaratish zarur.

Karbon izini kamaytirish bo'yicha natijalar va tahlillar

O'zbekistonning metallurgiya va tekstil sanoati karbon izi xalqaro me'yorlarga nisbatan yuqori ekani aniqlandi. CBAM tartiblarining joriy qilinishi ushbu sohalar eksportiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Aksincha, organik qishloq xo'jaligi va qayta tiklanadigan energiya mahsulotlari xalqaro bozorlarda ekologik talablar bo'yicha yuqori moslik darajasiga ega ekani tahlillarda qayd etildi.[6]

Tahlil natijalari

Organik mahsulotlar karbon izining 1,2 kg CO₂ ekvivalenti/tovar ekanligi, metallurgiyada esa bu ko'rsatkich 10,5 kg CO₂ ekvivalenti/tovar ekani aniqlandi.[6].

O'zbekistonning ekologik toza mahsulotlari (qayta tiklanadigan energiya, organik qishloq xo'jaligi) karbon izini sezilarli darajada kamaytiradi[7].

Eksport qilinayotgan mahsulotlarning karbon iziga ko'ra taqsimlanishi:

1-jadval.

Sanoat tarmog'i	Karbon izi (kg CO ₂ ekvivalenti/tovar)	Ekologik moslik darajasi
Organik qishloq xo'jaligi	1.2 kg CO ₂ /t	Yuqori moslik
Metallurgiya	10.5 kg CO ₂ /t	Kam moslik
Tekstil sanoati	3.8 kg CO ₂ /t	O'rta moslik
Qayta tiklanadigan energiya	0.7 kg CO ₂ /t	Eng yuqori moslik

Karbon izini kamaytirish strategiyalarini ishlab chiqish va CBAM soliq yuklamalariga moslashish juda muhimdir. Organik qishloq xo'jaligi va qayta tiklanadigan energiya mahsulotlarini rivojlantirish eksport uchun istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

Xarajat-foyda tahlili natijalari va iqtisodiy samaradorlik

Yashil eksportga investitsiyalar uzoq muddatda iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Yashil iqtisodiyot sohasidagi investitsiyalar O'zbekiston eksportini 25-30% ga oshirish imkonini beradi [8].

Tahlil natijalari:

NPV (Net Present Value) va IRR (Internal Rate of Return) hisob-kitoblariga ko'ra, yashil investitsiyalar rentabelligi an'anaviy investitsiyalarga nisbatan yuqoriroq [9].

Ekologik sertifikatlash tizimini joriy etish investitsiyalar hajmini oshirishga xizmat qiladi [10].

2-jadval.

Yo'nalish	Xarajat (mln \$)	Foyda (mln \$)	Rentabellik (%)
Qayta tiklanadigan energiya	200	500	150
Organik qishloq xo'jaligi	50	130	160
Ekologik sertifikatlash	10	35	250
Texnologik yangilanish	100	220	120

Yashil eksportga sarmoya kiritish uzoq muddatda iqtisodiy foyda keltiradi. Ekologik sertifikatlash va texnologik innovatsiyalar investitsiyalarni jalb qilish uchun muhimdir.

O'zbekiston yashil eksportining dinamik trendi va prognoz natijalari

2015 – 2023-yillarda O'zbekistonning yashil eksport hajmi ortib bormoqda. Dinamik trend tahlili shuni ko'rsatadiki, agar mavjud strategiyalar kengaytirilsa, 2025-yilga kelib yashil eksport hajmi 1 milliard dollardan oshishi mumkin [11].

Tahlil natijalari:

3-jadval.

Yil	Yashil eksport hajmi (mln \$)	Yillik o'sish (%)
2015	250	-
2017	320	+28%
2019	450	+41%
2021	620	+38%
2023	850	+37%
2025 (prognoz)	1100	+29%

Agar yashil eksport strategiyasi to'g'ri yo'lga qo'yilsa, 2025-yilga borib eksport hajmi 1 milliard dollardan oshishi kutilmoqda. Ekologik qishloq xo'jaligi va qayta tiklanadigan energiya mahsulotlari eksportining o'sishi eng yuqori sur'atda davom etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston yashil eksportni rivojlantirish bo'yicha ulkan salohiyatga ega bo'lib, xalqaro bozorlarda o'z mahsulotlarini ekologik jihatdan yanada raqobatbardosh qilish imkoniyatiga ega. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, mamlakatning ekologik toza mahsulotlar va aylanma iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan ishlab chiqarish jarayonlarini kengaytirish strategiyasi O'zbekistonni global yashil iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylantirishi mumkin[3].

Bugungi kunda O'zbekiston yashil eksport bo'yicha jadal o'sish sur'atlarini namoyon etmoqda. Ekologik toza ishlab chiqarishga o'tish nafaqat xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytiradi, balki barqaror iqtisodiy rivojlanishning muhim omiliga ham aylanadi. Shu boisdan, O'zbekistonning yashil eksport modelini takomillashtirish, uglerod izini kamaytirish va xalqaro ekologik standartlarga moslashish orqali mamlakat o'zining eksport salohiyatini yanada mustahkamlashi mumkin[4].

Ekologik texnologiyalarni joriy qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan keng foydalanish va yashil moliyalashtirish mexanizmlarini yo'lga qo'yish orqali O'zbekistonning yashil eksporti yanada jadal rivojlanishi kutilmoqda. So'nggi yillarda O'zbekistonning yashil eksport hajmi ortib borayotgan bo'lsa-da, xalqaro talablar bilan uyg'unlashish jarayonini tezlashtirish ushbu o'sishni yanada kuchaytiradi. Shu maqsadda ekologik sertifikatlash tizimlarini soddalashtirish va xalqaro ekologik talablarni hisobga olgan holda yangi eksport strategiyalarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega[5].

Yashil eksportning iqtisodiy jihatdan ham katta foydali ekanligi tahlillar orqali tasdiqlandi. Xarajat-foyda tahlili shuni ko'rsatdiki, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish uzoq muddatda nafaqat iqtisodiy daromadni oshiradi, balki xalqaro bozorda O'zbekiston mahsulotlarini yanada barqaror va talabgir qiladi. Yashil investitsiyalarni jalb qilish, ekologik kredit tizimlarini rivojlantirish va xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kuchaytirish orqali mamlakatning eksport salohiyati sezilarli darajada oshadi[6].

Kelgusida O'zbekiston yashil eksport strategiyasini yanada rivojlantirish uchun quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratish lozim:

Ekologik standartlarga moslashish va eksport hajmini oshirish – O'zbekiston xalqaro ekologik talablarni inobatga olgan holda eksport strategiyasini shakllantirishi zarur. Bu esa mahalliy ishlab chiqaruvchilarga yanada keng imkoniyatlar yaratadi va xalqaro bozorda ishonchni mustahkamlaydi[7].

Karbon izini kamaytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash – Sanoat tarmoqlarida uglerod chiqindilarini kamaytirish bo'yicha strategiyalar ishlab chiqish orqali O'zbekiston mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirish mumkin. Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan keng foydalanish va ekologik toza texnologiyalarni joriy qilish bu jarayonda muhim rol o'ynaydi[8].

Yashil investitsiyalarni jalb qilish va moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytirish – Jahon Banki, IMF va FAO kabi xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni rivojlantirish orqali O'zbekiston yashil eksport sohasidagi investitsiyalarni ko'paytirishi mumkin. Yashil obligatsiyalar chiqarish va ekologik kreditlash tizimini kengaytirish eksport hajmini yanada oshirishga xizmat qiladi[9].

Xalqaro bozorlarga integratsiya jarayonlarini kuchaytirish – O'zbekiston xalqaro ekologik sertifikatlash tizimlariga moslashish va eksportyor kompaniyalar uchun yanada qulay muhit yaratish orqali global bozorlarda o'z ishtirokini mustahkamlashi mumkin. Yashil mahsulotlarga bo'lgan xalqaro talabni o'rganish va eksportni strategik yo'nalishlarda rivojlantirish raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi[10].

Natijalar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston yashil eksport strategiyasini kengaytirish orqali xalqaro bozorda yetakchi o'rinni egallashi mumkin. Karbon izini kamaytirish va ekologik innovatsiyalarni joriy qilish, xalqaro moliyalashtirish imkoniyatlaridan samarali foydalanish mamlakatning yashil iqtisodiyotda mustahkam pozitsiyaga ega bo'lishiga xizmat qiladi. Ekologik toza ishlab chiqarishni rivojlantirish va aylanma iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan eksport modelini shakllantirish orqali O'zbekiston xalqaro bozorda ishonchli hamkor sifatida maydonga chiqishi mumkin.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, O'zbekiston yashil eksport bo'yicha ulkan imkoniyatlarga ega. To'g'ri strategiyalar ishlab chiqish va xalqaro ekologik talablarni inobatga olgan holda rivojlanish orqali mamlakat o'z mahsulotlarini dunyoning eng nufuzli yashil bozorlari qatoriga olib chiqishi mumkin. Shu boisdan, yashil eksportning istiqbolli tarmoqlarini rivojlantirish va xalqaro standartlarga moslashish orqali O'zbekiston barqaror iqtisodiy taraqqiyot sari ishonchli qadam tashlamoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Dewangan, S. K. (2025). Green Finance in Circular Economy: A Literature Review. AMOGHVARTA Journal. https://www.amoghvarta.com/uploads/current_issue/Green_Finance_Circular_Economy.pdf
2. Phuong, L. N., Tuan, K. C., Duc, N. N., & Thi, U. N. (2022). Green Growth and Circular Economy. Sustainability, 14(6422). <https://doi.org/10.3390/su14116422>
3. Chang, J. (2025). Circular Economy and Green Economy: A Network Perspective. Future Business Journal. <https://doi.org/10.1186/s43093-025-00447-4>
4. Florea, N. V., Croitoru, G., Coman, D. M., & Coman, M. D. (2025). Bio-Circular-Green Model in a Developing Economy. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research. <https://doi.org/10.3390/jtaer20010040>
5. Kannou, A., & Rached, K. S. B. (2025). Sustainability and Circular Economy: How They Intersect in Trade. Cogent Business & Management. <https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2471531>
6. Joseph, G. (2025). The Circular Food Economy Model. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781071984536>
7. Uwaoma, P. U., Eboigbe, E. O., Eyo-Udo, N. L., & Daraojimba, A. I. (2023). United Kingdom Integration into the Global Circular Economy. WJARR Journal. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2023.20.3.2495>
8. Grau, S. X., Belbeze, M. P. L., & Luciano, E. V. (2023). Circular Economy in SMEs: The Role of Commitment. Universidad Autónoma de Barcelona. <https://creativecommons.org/licenses/?lang=en>
9. Dewangan, S. K. (2025). Green Enterprise Logistics Management System. AMOGHVARTA Journal. https://www.amoghvarta.com/uploads/current_issue/Green_Enterprise_Logistics.pdf
10. Florea, N. V., Croitoru, G., Coman, D. M., & Coman, M. D. (2025). Green Circular Economy: An Educational Model. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research. <https://doi.org/10.3390/jtaer20010040>
11. Jahon Banki (World Bank) – O'zbekistonning yashil iqtisodiyoti va eksporti bo'yicha hisobotlar <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>
12. Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF) – Yashil moliyalashtirish va yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha tahlillar <https://www.imf.org/en/Publications/WP>
13. BMT Atrof-muhit Dasturi (UNEP) – O'zbekistonning aylanma iqtisodiyoti bo'yicha hisobotlari <https://www.unep.org/resources>
14. Xalqaro Energetika Agentligi (IEA) – O'zbekistonning qayta tiklanuvchi energiya statistikasi <https://www.iea.org/countries/uzbekistan>
15. BMT Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat tashkiloti (FAO) – O'zbekistonning ekologik qishloq xo'jaligi bo'yicha statistikasi <https://www.fao.org/statistics/en/>
16. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi – Mahalliy statistik ma'lumotlar <https://stat.uz/uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>